

4. Коптев, Н.Е. Управление карьерой как инструмент стратегического управления персоналом / Н.Е. Коптев // Инновационное управление персоналом : сборник материалов кадрового форума, Курск, 25-26 апреля 2019 года. – Курск : Курский государственный университет, 2019. – С. 113-117.

УДК 005.932.5

DOI

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ В СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ

ПОПОВА Т.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры маркетинга и логистики;

ФЕДОРОВА Л.А.,
студент ОП магистратуры,
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье представлен метод полного многоуровневого распределения затрат в практике логистики. Определена методологическая база, разработана и протестирована усовершенствованная модель калькуляции затрат, способствующая повышению точности и прозрачности учёта затрат на логистику. Сделаны выводы о том, что интеграция логистических функций в калькуляцию себестоимости продукции даёт явные преимущества; однако её внедрение может потребовать значительных усилий, а также некоторых компромиссов в отношении методологических ограничений.

Ключевые слова: логистические затраты, маржа, объект затрат, объект прибыли, калькуляция, распределение

INVESTIGATION OF THE PROBLEM OF INTEGRATING LOGISTICS COSTS INTO THE COST OF PRODUCTION

POPOVA T.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of Department of
Marketing and Logistics;

FEDOROVA L.A.,
a student of the Master's degree program,
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. This article presents a method that relies on the multi-level indirect cost allocation technique in logistics practice. The methodological basis has been determined, an improved cost calculation model has been developed and tested, which contributes to

improving the accuracy and transparency of accounting for logistics costs. It is concluded that the integration of logistics functions into the calculation of the cost of production gives clear advantages; however, its implementation may require considerable effort, as well as some compromises regarding methodological limitations.

Keywords: *logistics costs, margin, cost object, profit object, calculation, distribution*

Постановка задачи. Калькуляция производственных затрат – это хорошо развитая область управления затратами. Тем не менее, в исследованиях в области расчёта себестоимости продукции до сих пор уделялось ограниченное количество внимания логистическим затратам. Целью авторов данной статьи является изучение путей совершенствования режимов расчёта логистических затрат в себестоимость товара, а также внедрение многоуровневого метода полного распределения затрат в практику логистики. После определения методологической основы разрабатывается и тестируется примерная схема расчёта затрат с использованием оценочных входных данных. Более того, взаимосвязь между затратами и производительностью также становится более заметной, что значительно повышает эффективность планирования и контроля логистики.

Целью данного исследования является поиск соответствующих принципов, моделей и их подтверждений, которые могут быть использованы для разработки надёжной и прозрачной методологии расчёта затрат для логистических процессов.

Анализ последних исследований и публикаций. Прежде чем сформулировать основную гипотезу, стоит проанализировать результаты соответствующих исследований, представленных в специальной литературе. Расчёт себестоимости по видам деятельности (ABC) часто рассматривается как альтернативное решение методу фиксированного учёта затрат. Данный метод использует виды деятельности, протекающие на предприятии, для отслеживания косвенных затрат, в то время как традиционные системы учёта затрат рассматривают косвенные затраты как однородную совокупность, которая равнозначно распределяется на продукцию или услуги. Хотя методика ABC была разработана для нужд производства, она может быть применена и в логистике [1]. Чтобы доказать этот факт, П. Армстронгом была разработана модель калькуляции затрат для функций закупок путём определения соответствующих видов деятельности и факторов их затрат [2].

Другой пример – научные труды Дж. Крайнца и К. Логозара, в которых логистические затраты, классифицированные как чрезмерные, были проанализированы с помощью ABC. Оказалось, что полученная таким образом подробная информация о затратах на логистику, позволяет более эффективно управлять логистическими функциями в производственных компаниях.

В статье А. Байкасоглу и В. Капланоглу «Применение калькуляции затрат на основе метода ABC в компаниях наземного транспорта» было проведено детальное сопоставление процессов и факторов затрат, где метод ABC был объединён с моделированием бизнес-процессов и АНР (процесс аналитической иерархии). Оказалось, что предложенный подход является более эффективным методом калькуляции затрат, чем существующая традиционная система [3].

В исследованиях Вэнь-Сянь Цая и Лопин Куо рассматривалось как с помощью ABC рассчитать затраты для отдельных самолётов и рейсов путём рассмотрения основных видов деятельности и факторов, определяющих затраты для каждого отдельно взятого самолёта и его рейса, с использованием блок-схемы для распределения затрат [4].

Актуальность исследования. Необходимость в более точной информации о логистических затратах, которую традиционные системы предоставить не способны, также возникает при учёте расходов на дистрибуцию. Традиционно затраты на дистрибуцию распределялись на основе простых коэффициентов, основанных на

ценности. Хотя большинство методик, связанных с ABC, сосредоточены на производстве, данный подход может быть применён и в управлении логистикой распределения и может привести к более точному отображению затрат на логистику [5].

Изложение основного материала исследования. Обзор литературы позволяет сделать вывод о том, что ABC рассматривается как наиболее подходящий инструмент для расширения возможностей учета затрат на логистику и может использоваться в качестве инструмента планирования, создавая возможность применения более сложных процедур тактической оптимизации в рамках управления производством и операциями.

Внедрение многоуровневого распределения косвенных затрат при особом внимании к логистическим функциям способствует определению себестоимости продукции. Таким образом, даже эффективность логистической деятельности или операций, выполняемых в дистрибьютерских компаниях, может стать заметной [6].

Модель затрат на один коммерческий цикл, дополненная функциями расчёта затрат на логистику, создаётся в два этапа:

1. Определение общей структуры модели калькуляции затрат на основе многоуровневого распределения косвенных затрат.

2. Разработка конкретной модели калькуляции затрат, описывающей работу типовой компании, имеющей логистические бизнес-единицы/области.

Общие принципы уже разработаны, но теперь должны быть адаптированы к конкретным потребностям калькуляции себестоимости продукции. Особое внимание должно уделяться интеграции объектов и отношений, связанных с логистикой.

На рис. 1 показана общая модель калькуляции затрат, составленная З. Бокором [7], которая основана на многоуровневом распределении косвенных затрат. Модель состоит из объектов затрат, объектов прибыли и соединяющих их отношений.

Рис. 1. Общая модель калькуляции затрат, основанная на многоуровневом распределении косвенных затрат по З. Бокору

Объекты затрат – это объекты, в которых косвенные затраты регистрируются как первичные.

Объекты прибыли – это продукты, которые приносят доход компании.

Поскольку объекты затрат имеют внутренние отношения обслуживания друг с

другом, их общие затраты также содержат так называемые вторичные затраты, которые могут быть распределены с использованием коэффициента относительного потребления производительности, называемого интенсивностью производительности. Таким образом, общая стоимость объекта затрат k может быть рассчитана следующим образом:

$$TC_k^{co} = C_k^{pr} + \sum_{i=1}^n TC_i^{sco} * \frac{P_{ki}^{co}}{TP_i^{sco}} = C_k^{pr} + \sum_{i=1}^n TC_i^{sco} * P_{ki}^{co}, k = 1, 2, \dots, n \quad (1)$$

где TC_k^{co} – общая стоимость объекта затрат k ;
 C_k^{pr} – первичная стоимость объекта затрат k ;
 $\sum_{i=1}^n TC_i^{sco}$ – общая стоимость обслуживания объекта затрат i ;
 TP_i^{sco} – общая производительность объекта затрат на обслуживание i ;
 P_{ki}^{co} – потребление производительности объекта затрат k при обслуживании объекта затрат i ;
 P_{ki}^{co} – интенсивность работы объекта затрат k при обслуживании объекта затрат i .

Более того, распределение косвенных затрат на объекты прибыли из соответствующих объектов затрат на обслуживание также основано на относительном потреблении производительности. Таким образом, общая стоимость объекта прибыли j может быть рассчитана следующим образом:

$$TC_j^{po} = C_j^d + \sum_{i=1}^n TC_i^{sco} * \frac{P_{ji}^{po}}{TP_i^{sco}} = C_j^d + \sum_{i=1}^n TC_i^{sco} * P_{ji}^{po}, j = 1, 2, \dots, m \quad (2)$$

где TC_j^{po} – общая стоимость объекта прибыли j ;
 C_j^d – прямые затраты на объект прибыли j ;
 $\sum_{i=1}^n TC_i^{sco}$ – общая стоимость обслуживания объекта затрат i ;
 TP_i^{sco} – общая производительность объекта затрат на обслуживание i ;
 P_{ki}^{co} – потребление производительности объекта прибыли j при обслуживании объекта затрат i ;
 P_{ki}^{co} – интенсивность работы объекта прибыли j при обслуживании объекта затрат i .

Следует также отметить, что

$$\sum_{k=1}^n P_{ki}^{co} + \sum_{m=1}^m P_{ji}^{po} = 1, \text{ для } i = 1, 2, \dots, n \quad (3)$$

Очевидно, что показатели эффективности или интенсивность работы играют решающую роль в процедуре распределения. Иными словами, выбор факторов затрат и измерение распределения производительности должны осуществляться более тщательно.

Для перехода на второй этап расчёта затрат на логистику, а именно разработку конкретной модели калькуляции затрат, необходимы вводные данные. В качестве примера будет выступать условная компания «N», осуществляющая на рынке ДНР следующую деятельность согласно ОКВЭД-2:

45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

45.40 Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов.

46.90 Торговля оптовая неспециализированная.

45.19 Торговля прочими автотранспортными средствами.

Здесь необходимо отметить, что в примере использовались изменённые и предполагаемые данные о затратах и доходах. Хотя входные данные являются оценочными или модифицированными, их относительный порядок величины в целом верен, поскольку они основаны на практическом опыте. Тем не менее, результаты расчёта не должны использоваться непосредственно для принятия решений. Выборочный расчёт направлен скорее на то, чтобы доказать практическую применимость и полезность теоретической модели.

Поскольку логистические функции в предлагаемой модели являются объектами затрат, их экономическая эффективность может быть рассчитана через средние затраты. Это показатели для поддержки решений об аутсорсинге, которые часто рассматриваются в случае внутренних логистических услуг. Благодаря распределению затрат на логистику как косвенных затрат, соотношение затрат на логистику в общей стоимости продукта также может быть определено более точным способом.

После построения общей модели на втором этапе необходимо разработать конкретную схему калькуляции затрат. Это означает, что должны быть выбраны соответствующие объекты прибыли и затрат, а затем определены связи между внутренними службами или отношения производительности между ними. Должны быть добавлены также показатели эффективности и их измерения.

Элементарным объектом прибыли в образцовой модели выступает транспортная продукция (1-m). Её непосредственными затратами являются используемые ресурсы для её поддержания, представляющие собой прямые затраты.

Объекты затрат можно разделить на две группы:

1) объекты затрат, представляющие общие области деятельности компании (уровни 5-6), такие как генеральное, финансовое или кадровое управление, а также ИТ (информационные технологии);

2) объекты затрат, представляющие единицы тактического и оперативного контроля (уровни 1-4), такие как планирование, закупка, техническое обслуживание, реализация, распределение, поставка продукции (1-x). Эта группа обслуживается объектами затрат группы 1, и она же обслуживает объекты прибыли.

На рис. 2 отображено то, как логистические функции интегрированы в механизм распределения затрат или операционную модель:

1) закупка отнесена к уровню распределения 3. Он обслуживается объектами затрат группы 1 и планированием;

2) внутреннее перемещение отнесено к уровню распределения 2. Он обслуживается объектами затрат группы 1 и оперативным контролем и обслуживанием. Его показателем эффективности является движение с размером единицы товара (т. е. количество движений);

3) дистрибуция назначена по уровню распределения 2. Он обслуживается объектами затрат группы 1, бизнес – планированием и обслуживанием. Здесь продают продукты. Показателем его эффективности является изделие с размером изделия (т. е. количество изделий).

Преимущества предлагаемой модели расчёта затрат можно выявить, выполнив числовой пример. Этот пример демонстрирует процедуры модели калькуляции затрат.

Так, приведённая в качестве примера компания «N» работает в соответствии с моделью, представленной на рис. 2. На данном рисунке представлено 10 продуктов ($m=10$) и 3 складские площадки ($x=3$). Предполагаемые данные о прямых затратах и доходах для объектов прибыли (продукты 1-10) обобщены в табл. 1, где УДЕ означает денежную единицу в тысячах.

Рис. 2. Модель расчёта затрат коммерческой фирмы

Таблица 1

Входные данные объектов получения прибыли

Объект прибыли	Прямые затраты УДЕ	Выручка УДЕ
Транспортная продукция 1	400	960
Транспортная продукция 2	380	890
Транспортная продукция 3	340	870
Транспортная продукция 4	560	910
Транспортная продукция 5	540	1200
Транспортная продукция 6	680	1540
Транспортная продукция 7	430	1320
Транспортная продукция 8	520	1380
Транспортная продукция 9	420	1210
Транспортная продукция 10	300	1050

Предполагаемые первичные затраты (представляющие косвенные затраты) и данные о производительности объектов затрат можно найти в табл. 2. Объекты затрат и их характеристики перечислены на рис. 2.

Для завершения распределения затрат с использованием формул (1) и (2) в качестве входных данных также должны быть представлены показатели

производительности. Причинно-следственные связи, отображённые на рис. 2, помогают определить, какие именно данные об интенсивности работы необходимы.

Таблица 2

Предполагаемые первичные затраты и показатели эффективности для объектов затрат

Объект затрат	Первичная стоимость УДЕ	Производительность	
		Стоимость	Ед. измерения
Генеральное управление	40	2800	Ед.
IT	80	5900	GB
Финансовый менеджмент	60	55000	Ед.
Кадровое управление	40	290	чел.
Коммерческий план	60	5400,00	час
Закупка	180	22000	ед.
Оперативный контроль	90	4800	час
Тех. обслуживание	780	12000	час
Реализация	330	38000	ед.
Дистрибьюция	630	19000	ед.
Внутренние перемещения	520	150000	ед.
Складская площадь 1	760	120000	км ²
Складская площадь 2	660	14000	км ²
Складская площадь 3	870	13000	км ²

В табл. 3 приведены предполагаемые показатели производительности (от 0,0 до 1,0), определённые между объектами затрат. Объекты, получающие (потребляющие) можно найти в первом столбце, в то время как объекты предоставляющие (обслуживающие) перечислены в первых строках таблиц.

Таблица 3

Предполагаемая интенсивность выполнения между объектами затрат

P_{ki}^{co}	г.у.	ит	ф.м.	к.у.	к.п.	з	о.п.	то	в.п.
Финансовый менеджмент	0,12	0,16							
Кадровое управление	0,11	0,13							
Коммерческий план	0,14	0,09	0,05	0,06					
Закупка	0,09	0,11	0,19	0,06	0,24				
Оперативный контроль	0,04	0,12	0,05	0,05	0,30				
Тех. обслуживание	0,07	0,07	0,09	0,11	0,16				
Реализация	0,12	0,11	0,24	0,06	0,12				
Дистрибьюция	0,08	0,06	0,11	0,07	0,18			0,10	
Внутренние перемещения	0,02	0,03	0,03	0,05			0,13	0,08	
Складская площадь 1	0,08	0,04	0,08	0,19		0,12	0,29	0,25	0,35
Складская площадь 2	0,07	0,05	0,09	0,18		0,15	0,26	0,27	0,32
Складская площадь 3	0,06	0,03	0,07	0,17		0,14	0,32	0,30	0,33

В табл. 4 показаны предполагаемые показатели производительности (также от 0,0 до 1,0), определённые между объектами затрат и прибыли.

Таблица 4

Оценочная интенсивность работы между объектами затрат и прибыли

P_{ji}^{co}	Закупка	Реализация	Дистрибьюция	СП1	СП2	СП3
Транспортная продукция 1	0,09	0,10	0,09	0,08	0,12	0,07
Транспортная продукция 2	0,09	0,08	0,09	0,13	0,04	0,11
Транспортная продукция 3	0,07	0,11	0,08	0,18	0,03	0,09
Транспортная продукция 4	0,1	0,09	0,10	0,06	0,15	0,05
Транспортная продукция 5	0,08	0,07	0,11	0,03	0,11	0,17
Транспортная продукция 6	0,07	0,08	0,08	0,09	0,08	0,10
Транспортная продукция 7	0,12	0,12	0,14	0,12	0,11	0,06
Транспортная продукция 8	0,14	0,10	0,11	0,14	0,07	0,11
Транспортная продукция 9	0,11	0,12	0,09	0,05	0,19	0,09
Транспортная продукция 10	0,13	0,13	0,11	0,12	0,10	0,15

Обозначив входные данные, можно приступать к вычислению. Используя формулу (1) с учётом соответствующих причинно-следственных цепочек (табл. 5), сначала необходимо определить данные о вторичных, общих и средних расходах объектов затрат. Важно учитывать и то, что последовательность распределений фиксирована; затраты по объектам затрат на нижних уровнях могут быть рассчитаны только после того, как уже были рассчитаны затраты по всем предыдущим объектам затрат на верхних уровнях. Так, к примеру, при учёте финансовых затрат необходимо будет учитывать, что помимо первичных затрат (60 УДЕ), в них следует включать 12% от затрат на генеральное управление и 16% от ИТ – т. е. 77,6 УДЕ.

Таблица 5

Рассчитанные вторичные затраты, общие и средние затраты по объектам затрат

Объект затрат	Вторичные затраты	Общие затраты $ТС_k^{co}$	Средние затраты
1	2	3	4
Генеральное управление		40,00	14,29
ИТ		80,00	13,56
Финансовый менеджмент	17,60	77,60	1,41
Кадровое управление	14,80	54,80	188,97

Продолжение табл. 5

1	2	3	4
Коммерческий план	19,97	79,97	14,81
Закупка	49,62	229,62	10,44
Оперативный контроль	41,81	131,81	27,46
Тех. обслуживание	34,21	814,21	67,85
Реализация	45,11	375,11	9,87
Дистрибьюция	116,19	746,19	39,27
Внутренние перемещения	90,54	610,54	4,07
Складская площадь 1	506,04	1266,04	10,55
Складская площадь 2	507,57	1167,57	83,40
Складская площадь 3	539,61	1409,61	108,43

Таким образом:

1) общая стоимость закупки составит: $180 + 40,00 * 0,09 + 80,00 * 0,11 + 77,60 * 0,19 + 54,80 * 0,06 + 79,97 * 0,24 = 180 + 49,62 = 229,62$ УЕД.

Средняя стоимость закупки: $229,62/22,00*1,00=10,44$ УЕД.

2) общая стоимость дистрибьюции составит: $630 + 40,00 * 0,08 + 80,00 * 0,06 + 77,60 * 0,11 + 54,80 * 0,07 + 79,97 * 0,18 + 814,21 * 0,10 = 630 + 116,19 = 746,19$ УДЕ.

Средняя стоимость дистрибьюции: $746,19/19,00*1,00=39,27$ УЕД.

3) общая стоимость поставки/транспортировки составит: $520 + 40,00 * 0,02 + 80,00 * 0,03 + 77,60 * 0,03 + 54,80 * 0,05 + 131,81 * 0,13 + 814,21 * 0,08 = 520 + 90,54 = 610,54$ УДЕ.

Средняя стоимость поставки/транспортировки: $614,54 / 150,000 * 1,000 = 4,07$ УДЕ.

Таблица 6

Рассчитанные косвенные затраты, общие затраты, маржа и покрытие затрат по объектам прибыли

Объект прибыли	Косвенные затраты	Общие затраты TC_j^{po}	Маржа	Покрытие затрат
Транспортная продукция 1	453,92	853,92	106,08	112,42
Транспортная продукция 2	474,99	854,99	35,01	104,09
Транспортная продукция 3	499,92	839,92	30,08	103,58
Транспортная продукция 4	446,03	1006,03	-96,03	90,45
Транспортная продукция 5	528,16	1068,16	131,84	112,34
Транспортная продукция 6	449,50	1129,50	410,50	136,34
Транспортная продукция 7	535,08	965,08	354,92	136,78
Транспортная продукция 8	551,99	1071,99	308,01	128,73
Транспортная продукция 9	537,95	957,95	252,05	126,31
Транспортная продукция 10	622,45	922,45	127,55	113,83

Далее можно приступать к расчёту выходных данных объектов затрат. Аналогично тому, как в случае объектов затрат на логистику, можно определить косвенные и общие затраты, маржу и покрытие затрат объектами прибыли (продуктами), используя уравнение (2). Результаты приведены в табл. 6.

Пример вычисления выходных данных:

Транспортная продукция 1. Общая стоимость составляет $400 + 229,62 * 0,04 + 375,11 * 0,10 + 746,19 * 0,09 + 1266,04 * 0,08 + 1167,57 * 0,12 + 1409,61 * 0,07 = 400 + 453,92 = 853,92$ УДЕ.

Маржа транспортной продукции 1 составит: $960 - 853,92 = 106,08$ УДЕ, в то время как коэффициент покрытия затрат составит: $960 / 853,92 * 100 = 112,42\%$.

Аналогичным образом были просчитаны показатели для остальной транспортной продукции.

Поскольку соответствующие причинно-следственные связи были определены в модели калькуляции затрат, можно также рассчитать логистические затраты на продукцию. В табл. 7 приведены так называемые ограниченные логистические затраты на продукцию, включая соотношение логистических затрат к общей себестоимости продукции. Ограниченные затраты на логистику в данном случае рассматриваются и распределяются только как первичные затраты по объектам затрат на логистику на основе многоуровневых затрат на производительность.

Таблица 7

Ограниченные затраты на логистику продукции

Объект прибыли	Закупка	Внутреннее перемещение	Дистрибуция	Общие л. затраты	Соотношение л. затрат
Транспортная продукция 1	13,93	46,54	56,70	117,17	13,72
Транспортная продукция 2	15,66	49,19	56,70	121,55	14,22
Транспортная продукция 3	14,17	53,20	50,40	117,76	14,02
Транспортная продукция 4	19,21	44,46	63,00	126,67	12,59
Транспортная продукция 5	18,70	52,94	69,30	140,94	13,19
Транспортная продукция 6	15,62	46,85	50,40	112,88	9,99
Транспортная продукция 7	23,27	50,44	88,20	161,91	16,78
Транспортная продукция 8	22,09	56,00	69,30	147,39	13,75
Транспортная продукция 9	19,28	56,16	56,70	132,14	13,79
Транспортная продукция 10	18,07	64,22	69,30	151,59	16,43

В качестве примера расчёта логистических затрат возьмём транспортную продукцию 1:

1) затраты на закупку (статьи затрат распределяются непосредственно, а также через объекты коммерческого цикла затрат): $180 * 0,04 + 180 * 0,12 * 0,08 + 180 * 0,15 * 0,12 + 180 * 0,14 * 0,07 = 13,93$ УДЕ;

2) затраты на внутреннее перемещение продукции (статьи затрат распределяются по объектам коммерческого цикла затрат): $520 * 0,35 * 0,08 + 520 * 0,32 * 0,12 + 520 * 0,33 * 0,07 = 46,54$ УДЕ;

3) затраты на дистрибуцию (статьи затрат распределяются напрямую): $630 * 0,09 = 56,70$ УДЕ.

Таким образом, общие логистические затраты транспортного продукта 1 составят: $13,93 + 46,54 + 56,70 = 117,17$ УДЕ.

Отношение затрат на логистику к общей себестоимости продукции составит: $117,17 / 853,92 * 100 = 13,72\%$.

Затраты на логистику и коэффициенты себестоимости других транспортных продуктов могут быть посчитаны аналогичным образом.

Важно отметить, что, когда распределение затрат осуществляется напрямую, это не означает, что соответствующие статьи затрат являются прямыми затратами. Это косвенные затраты, поскольку они не могут быть зарегистрированы непосредственно в объектах прибыли и требуют дополнительного распределения на основе потребления производительности.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Обобщая результаты теоретического анализа и вычислительного примера, можно сделать вывод о том, что предлагаемая методология расчёта логистических затрат может обеспечить реальные преимущества при расчёте себестоимости продукции [8]:

– затраты на логистику (как косвенные затраты) распределяются между продуктами более точным и прозрачным способом, поэтому искажения, вызванные произвольным распределением, уменьшаются;

– экономическая эффективность логистических функций в рамках коммерческой деятельности функционирования компании может быть точно рассчитана, а возможные решения об аутсорсинге могут быть подкреплены математическими расчётами;

– вклад логистических показателей в общую стоимость продукта также может быть определен благодаря отдельному и в то же время интегрированному инструменту расчёта затрат на логистику. Эта терминология указывает на то, что данные, связанные с логистикой, обрабатываются отдельно, но объекты затрат на логистику являются неотъемлемыми частями всей системы калькуляции себестоимости продукции;

– выявленные причинно-следственные цепочки позволяют отслеживать причины затрат на логистику и соотношения затрат, чтобы можно было более эффективно планировать и выполнять мероприятия, направленные на рационализацию бизнес-технологических процессов логистики или повышение эффективности использования производственных мощностей логистических подразделений.

Список использованных источников

1. Armstrong, P. The costs of activity-based management // Accounting, Organizations and Society. – 2015. – № 1-2. – P. 99-120.

2. Baykasoglu, A. Application of Activity-based Costing to a Land Transportation Company: A Case Study / A. Baykasoglu, V. Kaplanoglu // International Journal of Production Economics. – 2016. – № 2. – Vol. 116. – P. 308-324.

3. Tsai, W-H. Operating costs and capacity in the airline industry / W-H. Tsai, L. Kuo // Journal of Air Transport Management. – 2014. – № 4. – Vol. 10. – P. 271-277.

4. Schulze, M. Applying activity-based costing in a supply chain environment / M. Schulze, S. Seuring, Ch. Ewering // International Journal of Production Economics. – 2013. – № 2. – Vol. 135. – P. 75-87.

5. Bokor, Z. Integrating Logistics Cost Calculation into Production Costing / Z. Bokor // International Journal of Production Economics. – 2013. – № 3. – Vol. 9. – P. 163-181.

6. Khataie, A.H. Activity-based Costing and Management Applied in a hybrid Decision Support System for order management / A.H. Khataie, A.A. Bulgak, J.J. Segovia // Decision Support Systems. – 2014. – № 1. – Vol. 5. – P. 142-156.

7. Bokor, Z. Cost Calculation Model for Logistics Service Providers / Z. Bokor // International Journal of Production Economics. – 2014. – № 6. – Vol. 2. – P. 515-524.

8. Попова, Т.А. Пути сокращения транспортных затрат компании / Т.А. Попова, О.Г. Коробская // Сборник научных работ серии «Экономика». – 2019. – № 14. – С. 143-153.